

СИРОЖИДДИН САЙИД ИККИЛИКЛАРИНИНГ ҒОЯВИЙ-ЭСТЕТИК МОҲИЯТИ

Гулжахан ДОШАНОВА

Қорақалпоқ давлат университети,
филология фанлари бўйича фалсафа доктори

Аннотация. Мақолада замонавий шоир С.Сайид ижодида иккилик шеърий шакллари ҳамда унда ғоявий-эстетик моҳият ифодаси масалалари тадқиқ қилинади. Шунингдек, шоирнинг индивидуал услуб ишланишлари, бадиий маҳорати ёритилади. Шоир қаламига мансуб иккилик жанрига хос шеърларнинг бадиий хусусиятлари мисоллар билан шарҳланган.

Калим сўзлар: иккилик шеърий шакли, жанр, бадиий маҳорат, палиндром, метафора, поэтик усул, дидактик мазмун.

Abstract. This article analyzes examines the issues of dual poetic forms in the work of the modern poet Sirojiddin Sayyid. As well as the txspression of ideological and aesthetic essence in it. It also covers the poets individual style research and artistic skills.

Keywords: dual poetic forms, genre, artistic, stori, mastery, palindrome, metaphor, poetic style, didactic content.

Ўзбек адабиёти сўз санъати тарихида кўп асрлик даврни қамраб олади. Эпик асарларнинг кўлами ҳам, шеърият хазинаси ҳам бу минг йиллик адабиётнинг жуда муҳим таркибий қисми саналади. Ҳамма замонларда халқнинг дилидаги фикрларни, қалбидаги ҳис-туйғуларни тараннум қилиш бадиий адабиётнинг бош вазифаси бўлиб келгани айни ҳақиқатдир. Шу боис “Шеър эстетик ҳодиса сифатида шоирнинг дардини ифода қилади. Дард ифодасида эса илҳом, кайфият муҳим саналади. Шунингдек, шоирнинг кайфияти гўзалликка муносабати, бемаъниликлардан нафрати, олам ва одам, табиат ва жонзотлар дунёси тўғрисидаги қарашлари шеърларида рамзий тарзда акс этади”. [1:152]

Замонавий ўзбек адабиётининг намояндаларидан бири шоир С.Сайид ижодида ҳам шеърларнинг адабий-эстетик мазмунида ранг-баранглик мавжуд. Ушбу ранг-барангликни юзага келтиришда ижодкорнинг бадиий изланишлари катта аҳамият касб этади. Ранг-баранглик деганда ҳам мазмуни, ҳам шоирнинг руҳий ҳолати, шу билан бирга гоҳида кичик бир шеърнинг ижтимоий моҳият касб этиши назарда тутилади. Шоир С.Сайиднинг иккиликларида ҳам мазмун, ҳам шоирнинг руҳий ҳолатининг ўйғунлиги шеър шаклига хос равишда баён қилангани кўзга ташланади. Шу боис замонавий ўзбек шеъриятида мумтоз адабиётдаги фардга мос келадиган давр шоирлари кайфиятини ўзига хос ихчам усулда ифодалаган ва икки мисрадан таркиб топган шеърий шаклнинг кўплаб учраши адабий жараён учун табиий ҳол санала бошлади.

Кейинги йилларда кўпгина ўзбек ижодкорлари, жумладан, Маҳмуд Тоир ва Сирожиддин Сайид каби халқ шоирлари ижодида халқона пафосли иккиликлар майдонга келди. Замонавий ўзбек шоирлари ижодидаги бу ихчам жанрлар мавжудлигининг асоси, албатта, мумтоз шоирлар ижодини пухта ўрганганликлари билан боғлиқдир, албатта.

Шу нуқтаи назардан баъзи ижод намуналарини мумтоз аруз вазнига тушириб ёзадиган Сирожиддин Саййид иккиликлари мумтоз фард жанрига яқинлиги билан ажралиб туради.

Масалан:

“Юрт учун кўз узра бир киприкчалик ҳам бўлмадинг,
Бир ариқ устидаги кўприкчалик ҳам бўлмадинг”. [2:49]

Бундаги ҳикмат юртпарварлик ва юртнинг корига ярашдек улкан бир маънони ифода қилади. “Тафаккур” журналида босилган ушбу тоифадаги иккиликларини шоир “Умр фардлари” деб номлаши ҳам мумтоз адабиётдаги фардларга яқинлигидан далолат беради³. Шоирнинг ушбу иккилик шеърида контраст кенг қўлланилган бўлиб, биринчи мисрада “киприк” сўзи ва иккинчи мисрада “кўприк” сўзлари ўзаро қиёсланиб, метафоралар лирикалик қаҳрамоннинг Эл-юрт, Ватан учун садокат, халқ учун меҳрибон юртпарвар инсон бўлиш ҳақидаги фикрларини ифодалайди. Шоирнинг бадиий маҳорати у ўз иккилик шеърида биргина товуш орқали сўзни маъно ранг-баранглигига эришади. Яъни, биринчи мисрада киприк сўзидаги “и” унли товуши, иккинчи мисрадаги “ў” товуши сўзларни икки хил маънода ифодалаш учун бадиий вазифани бажаргани кўзга ташланади. “киприкчалик, кўприкчалик”. Зеро, кичик шаклда ёзилган шеърларда баъзан товушлар тизими ҳам муҳим рол ўйнайди. “Аслида шеърий матндаги фикр, образ, туйғу, товушларнинг ҳар бири ўзига хос мустақил структура бўлиб, алоҳида-алоҳида равишда мавжуд бўлади. Аммо шеърдаги ғоявий мазмун уларнинг бадиий яхлитлигини таъминлашга хизмат қилади”.

Шеърда мумтоз адабиёт ғазалларига хос радифли қофия қўлланилган “ҳам бўлмадинг”. Яъни ушбу эпифораларнинг қўлланилиши шоирнинг ифода қилган фикр-туйғуларига эмоционал куч беради.

Шоир С.Саййиднинг бадиий изланишлар самарасини “Умр фардлари” туркумида келган ушбу иккиликда бир қатор бадиий санъатлар қўлланганини ва унинг лирик қаҳрамон ички туйғуларини ифодалашда бадиий вазифани амалага оширганини кузатиш мумкин. Масалан:

“Айтмангизким, одамийдан ҳотамийлик истадим-
Одамийдан одамийга одамийлик истадим”.

Ушбу шеърда “одамий” сўзининг такрори “мукаррар” санъати асосига қурилган бўлиб “одамий” сўзи кўчма маънода “инсон” маъносида келаётгани, унга “-лик” қўшимчаси қўшиши билан икки карра сифатлаш кузатилади. Иккиликнинг иккинчи мисрасида “о” товушининг такрори шеърнинг оханг билан эшитилишида катта аҳамият касб этади. “Одамийдан одамийга одамийлик”.

Шунингдек, шеърда инсоннинг бу дунёда яшашдан мақсади яхши умр қўриб, атрофидагиларга яхшилик қилиб, ўз изида яхши ном қолдиришни “ҳотамийлик” сўзига ўрғу бериш орқали ифодлайди. Чунки, Шарқ халқлари адабиётида ҳотамийликнинг рамзи Хотамтой образи китобхонларга маълум. Шоир ушбу одамийлик ҳақидаги қарашларни уша образ тимсолидан намуна келтиради. Яъни, Хотамтой ўз умрида эл-халққа яхшилик ишлаган, ким ёрдам сўраса, уларга ёрдам берган. Шунинг учун шоирнинг юқоридаги

иккиликларидаги мано ифодаси мумтоз адабиёт билан чамбарчас боғлиқ эканини таъкидлаш лозим.

Шоир С.Саййиднинг:

“Кучукфеъл кимсаларга таъриф тавсиф нечук бўлгай?

“Кучук”ни тескари ўқисанг ҳам – кучук бўлгай”.

Ушбу иккиликда маъно ифодалашда “тажохул ул-орифона”, яъни “билиб билмасликка олиш” поэтик усулидан фойдаланган. Яъни, шоир пасткаш, феъли ёмон одамларнинг қандай эканини билиб турган ҳолда савол беради. Иккинчи мисрада “палиндром” поэтик усулидан моҳирона фойдаланади. Яъни, “кучук” сўзи воситасида паст, тубан табиатли одамларга қайси томондан ҳам қаралса, барибир уларнинг феъли ўзгармайди, деган фикрни илгари суради⁵. “Палиндром”юнончадан олинган бўлиб, “орқага юрмоқ” маъносини англатади⁶. Шунингдек, шеърда “к” товушининг такрорий қўлланилиши одам феълени сифатлашда аллегорик маъно “кучук” сўзига урғу бергани ҳамда дидактик оҳанг устиворлигига эришгани кузатилади. Яъни биринчи мисрада савол берилган бўлса, иккинчи мисрада “кучук” – деб, персонажнинг жавоби орқали образлиликни юзага келтиради. Яъни, одам қанчалик ёмон бўлса, у умрининг охиригача уша характерда бўлади “кучук бўлгай” сўз ибораси орқали тимсоли тасвир билан хулосалайди.

Хулоса қилиб айтганда, шоир С.Саййиднинг икки мисрадан иборат шеърларида даврга мос жуда муҳим ва айна дамда ўз мазмуний салмоғига эга бирор ижтимоий-фалсафий ёки ахлоқий-маърифий фикр баён қилинган кузатилади. Бу ходиса эса, шоирнинг мумтоз адабиёт ва жаҳон адабиёти дурдоналаридан озикланиб, ўз ижодида мазмун ва шаклий изланишларидан дарак беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Гайлиева О. Ғарезсизлик дэўири туркий халықлар лирикасында формалық изленислер хэм олардың типологиясы. Нөкис, 2018. –Б.152.
2. Сирожиддин Саййид. Умр фардлари // “Тафаккур” журналы. 2012 йил, 2-сон,49-бет.
3. Baltayeva, Z. S. (2020). Ideological Basis in Erkin Vokhidov's Lyrics: Attitude and Interpretation. Актуальные научные исследования в современном мире, (2-5), 88-90.
4. Berdibayev, Ulug'bek. "Tradition and originality in the context of Turkish literature (On the example of the creations of abdulla oripov and ibroyim yusupov)." Asian Journal of Multidimensional Research 10.4 (2021): 266-270.
5. Farhodovna T. L. The Role of Furkats' Creation in the Emergence of a New Uzbek Poetry //Восточно-европейский научный журнал. – 2020. – №. 3-4 (55). – С. 4-5.
6. Ugli, Boltaboyev Omonboy Yoldosh. "Hypothesis in the development of professional literary criticism and commonality of literary fact:(Based on the scientific interpretation of Bakhtiyor Nazarov)." Asian Journal of Multidimensional Research 11.11 (2022): 28-31.